

**УДК
DOI**

СЕТЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ И СЕТЕВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ: ТИПЫ И МОДЕЛИ

**САПРЫГИНА Д.А.,
аспирант кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами,
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Аннотация. Данная статья посвящена изучению сетевого взаимодействия в управлении организациями высшего образования и сетевых образовательных программ. В статье рассматриваются различные типы и модели сетевого взаимодействия, используемые в управлении университетами и другими организациями высшего образования. Указываются основные отличия понятий «сетевое взаимодействие» и «сетевые образовательные программы», приводятся ключевые требования к сетевым образовательным моделям, а также обсуждаются проблемы, связанные с разработкой и внедрением таких программ. В статье также даются примеры успешного сетевого взаимодействия и реализации сетевых образовательных программ в образовательной среде Российской Федерации.

Ключевые слова: сетевое взаимодействие, сетевые модели, управление, высшее образование, сетевые образовательные программы

NETWORK INTERACTION IN HIGHER EDUCATION ORGANIZATIONS MANAGEMENT AND NETWORK EDUCATIONAL PROGRAMS: TYPES AND MODELS

**SAPRYGINA D.A.,
PhD student of the Department
of Innovative Management
and Project Management,
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

Abstract. This article is devoted to the study of network interaction in the management of higher education organizations and network educational programs. The article discusses various types and models of network interaction used in the management of universities and other higher education organizations. The main differences between the concepts of «network interaction» and «network educational programs» are indicated, key requirements for network educational models are presented, and issues related to the development and implementation of such programs are discussed. The article also provides examples of successful network interaction and implementation of network educational programs in the educational environment of the Russian Federation.

Keywords: network interaction, network models, management, higher education, network educational programs

Актуальность темы исследования. В современном мире качественное высшее образование является ключевым фактором развития экономики и социума в целом. Однако в условиях быстро меняющегося информационного пространства и растущих потребностей общества управление образовательными организациями высшего образования становится всё более сложным процессом и требует новых подходов и методов.

Одним из таких подходов является сетевое взаимодействие, которое позволяет объединять усилия различных образовательных организаций, создавая тем самым новые возможности для обучения и развития студентов.

Тема сетевого взаимодействия сейчас стала особенно актуальной по ряду причин. Во-первых, это значительный рост числа обучающихся в системе высшего образования, создающий дополнительную нагрузку на учебные заведения. Сетевые образовательные модели могут помочь в облегчении этой нагрузки, предоставив возможность получения образования в удалённом формате и расширив доступность высшего образования для большего числа людей.

Во-вторых, постоянное развитие информационных технологий даёт возможность создать множество новых сетевых образовательных моделей, улучшающих процесс обучения и расширяющих возможности доступа к образованию.

В-третьих, это необходимость подготовки квалифицированных кадров. В современных условиях этот аспект является ключевой задачей. Сетевые образовательные модели могут помочь в обеспечении подготовки необходимых специалистов, предоставив доступ к качественному образованию по любым образовательным курсам.

И последнее – глобализация системы образования. В современном мире образование становится всё более глобальным, и сетевые образовательные модели могут помочь в обеспечении этой глобальной связи, улучшая обмен знаниями и опытом между учебными заведениями и обучающимися.

Таким образом, разработка и реализация подобных моделей является актуальной и важной задачей в сфере высшего образования, которая может существенно повысить эффективность и доступность образования для всех желающих.

Анализ последних исследований и публикаций. Актуальность рассматриваемого вопроса закономерно привлекает внимание большого числа учёных, как зарубежных, так и отечественных. Так, О.В. Першукова в своей статье рассматривает типы и модели сетевых взаимодействий в управлении вузом, а также приводит примеры их практического применения. И.В. Перепелкин анализирует современные теоретические и методологические основы сетевого подхода в управлении высшим образованием, а также его роль в решении актуальных задач. Вопрос особенностей сетевых моделей взаимодействия субъектов образовательной деятельности в системе высшего образования и анализ их возможностей в повышении качества образовательного процесса в своих работах раскрыли Л.А. Копылова, И.А. Хасанова и др. [1-3].

Цель исследования – изучение возможностей, преимуществ и недостатков сетевых образовательных типов и моделей в системе управления высшим образованием с целью определения оптимальных подходов к их разработке и внедрению.

Изложение основного материала исследования. Современное высшее образование тесно связано с использованием информационных и коммуникационных технологий, что позволяет создавать новые образовательные модели и методы обучения. Сетевое взаимодействие является одной из таких моделей, которая позволяет объединять ресурсы нескольких образовательных учреждений и создавать уникальную среду обучения.

Сетевое взаимодействие в высшем образовании – это совместная работа нескольких учебных заведений, направленная на создание новых образовательных

программ и ресурсов. Она может включать в себя создание общих курсов, взаимную проверку знаний, участие в научных исследованиях и т.д.

Субъекты, организующие свою деятельность в виде сетевых структур, должны выполнять следующие условия. Прежде всего, каждый из них должен иметь определённые накопленные ресурсы (интеллектуальные, социальные, финансовые и др.) и обеспечивать беспрепятственный доступ к ним других участников сети. Далее, сетевые партнёры должны обеспечить возможность быстрого установления многосторонних связей между всеми участниками, реализующими конкретную программу в рамках общего проекта. Это означает не только техническую возможность взаимосвязи: единую информационную среду функционирования, совместную собственность и т.д., но и заинтересованность участников в установлении такого партнёрства, доверительную среду взаимодействия, единую сетевую культуру (общие ценности признаются всеми целями и средствами реализации проекта и др.).

Организуя единую структуру, кооперация, с одной стороны, позволяет сохранить стимулы для развития каждого отдельного участника, обладающего так называемым конкурентным преимуществом в той сфере, где он действительно обладает уникальным ресурсом. С другой стороны, происходит активизация совместных усилий именно в тех сферах, где они приносят большую взаимную пользу.

Существуют различные типы сетевой организации в управлении высшим образованием (табл. 1). Выбор типа сетевой организации зависит от многих факторов, включая цели организации, её размер и структуру, а также требования к управлению. Важно, чтобы тип сетевой организации был гибким и адаптивным, благодаря чему организация может быстро реагировать на изменения внешней среды и достигать своих целей.

Таблица 1

Типы сетевого взаимодействия в управлении организациями высшего образования: возможности и ограничения

<i>Горизонтальное сетевое взаимодействие</i>	
1	2
<i>Возможности</i>	<i>Ограничения</i>
тип сетевой организации, где отделы, факультеты и другие подразделения организации работают более независимо и взаимодействуют друг с другом горизонтально, не обязательно через централизованный контроль. В этом типе сетевой организации различные части организации работают более автономно, и каждый отдел или факультет может принимать свои собственные решения. Предполагает равноправное сотрудничество между участниками сети, в котором каждый имеет свои ресурсы и компетенции, необходимые для достижения общих целей	
<p>1. Коллаборация участников сети позволяет наладить активный обмен знаниями и практиками между ними, что приводит к повышению качества образования и научных исследований.</p> <p>2. Большая гибкость и адаптивность к изменениям внешней среды и внутренних процессов позволяет быстро реагировать на изменения и улучшать качество обучения и научных исследований;</p>	<p>1. Учёт интересов всех участников сети может быть затруднительным в условиях противоречивости и несовпадения целей организаций.</p> <p>2. Необходимость организации постоянного контроля за выполнением задач и достижением целей, так как каждый участник может иметь свои интересы и приоритеты.</p> <p>3. Ограниченность и неравномерность ресурсов участников сети может привести к неравномерному распределению выгод и рисков между ними</p>

Продолжение табл. 1

1	2
<p>3. Разнообразие и богатство опыта и знаний способствует формированию у участников сети дополнительных компетенций, повышает их квалификацию, способствует развитию инноваций и новых подходов к обучению и научным исследованиям;</p> <p>4. Совместное решение проблем приводит к повышению эффективности управления и улучшению образовательного процесса в целом</p>	
<p style="text-align: center;"><i>Вертикальное сетевое взаимодействие</i></p> <p>тип сетевой организации, предусматривающий «вертикальные» связи между участниками сетевого взаимодействия, когда субъектами выступают общеобразовательные организации, организации дополнительного образования, учреждения профессионального образования (начального, среднего, высшего), предприятия и организации экономической и социальной сферы; предполагает осуществление управления и контроля сверху вниз, т. е. от центра к периферии</p>	
<i>Возможности</i>	<i>Ограничения</i>
<p>1. Повышение результативности управления за счёт организации централизованного контроля и управления процессами и ресурсами, что позволяет улучшить производительность, качество обучения, обеспечить безопасность и эффективность работы путём соблюдения правил и регуляций.</p> <p>2. Благодаря лучшей координации усилий участников сети можно обеспечить быстрый и качественный обмен информацией между различными участниками, что может снизить количество ошибок и повысить эффективность работы организации</p>	<p>1. Недостаточная гибкость, что может затруднить адаптацию к новым условиям, требованиям и технологиям.</p> <p>2. Ограниченная свобода действий ограничивает свободу действий и инициативу работников на нижних уровнях управления, что ухудшает мотивацию и отражается на качестве работы и квалификации персонала.</p> <p>3. Отрицательный эффект от внедрения инноваций затрудняет разработку и внедрение новых идей и технологий в целом, приводит к отставанию в конкуренции с другими организациями и потере рыночных позиций</p>
<p style="text-align: center;"><i>Матричное сетевое взаимодействие</i></p> <p>тип сетевой организации с отдельными группами или командами, которые работают над конкретными проектами или задачами. Каждый проект имеет свою собственную структуру управления, которая может включать сотрудников из различных отделов и факультетов</p>	

Окончание табл. 1

1	2
<i>Возможности</i>	<i>Ограничения</i>
1. Улучшение и рост информационного обмена в организации. 2. Сбалансированная ориентация развития. 3. Более эффективное текущее управление, возможность снижения расходов и повышения эффективности использования ресурсов. 4. Более гибкое и эффективное использование персонала организации, специальных знаний и компетентности сотрудников.	1. Возможный рост конфликтности, который может снизить быстроту реакции на изменения. 2. Двойственность полномочий и подчинения. 3. Необходимость постоянного контроля за соотношением ресурсов, выделяемых подразделениям и программам или проектам. 4. Высокие требования к квалификации, личным и деловым качествам сотрудников, работающих в группах, необходимость их обучения.
<i>Гибридное сетевое взаимодействие</i>	
позволяет сочетать все преимущества первых двух видов; участниками сети являются разные по содержанию деятельности, а иногда и по ведомственной принадлежности, и по организационной форме образовательные и «не образовательные» организации, у которых есть общие цели, интересы и идеи для реализации	
<i>Возможности</i>	<i>Ограничения</i>
1. Обеспечение более быстрого и эффективного распространения информации между участниками сети как по горизонтали, так и по вертикали. 2. Одновременное использование участниками различных технологий и инструментов позволяет повысить качество и доступность образования, гибко, с учётом индивидуального подхода, настраивать свою образовательную траекторию развития.	1. Внедрение гибридных сетей требует значительных инвестиций в оборудование, программное обеспечение и обучение персонала. 2. Возникновение проблем с безопасностью данных, так как в различных типах сетей могут использоваться различные методы защиты данных, которые могут конфликтовать друг с другом, а также законодательные ограничения, связанные с защитой персональных данных и запретом на передачу их через интернет.

Схематически каждый из типов сетевого взаимодействия можно представить следующим образом (рис. 1-4).

Рис. 1. Горизонтальный тип сетевого взаимодействия

Формой реализации может быть формирование единой поддерживающей инфраструктуры (ресурсные центры, ЦКП, технопарки, бизнес-инкубаторы, малые инновационные предприятия, базовые кафедры, совместные базы практик).

Рис. 2. Вертикальный тип сетевого взаимодействия

Формой реализации могут выступать общие сервисы организации (профорIENTATION, набор студентов, трудоустройство, отслеживание карьеры, выпускников, повышение квалификации педагогических и управленческих кадров, базы данных по региональным рынкам труда, информационный портал, единая библиотечная система, коллективно используемые спортивные сооружения, медицинские учреждения, комбинаты питания и пр.).

Рис. 3. Матричный тип сетевого взаимодействия

Матричный тип сетевого взаимодействия обязательно предполагает наличие лидера, ядра (рис. 4). Формой реализации может выступать модель, предполагающая группировку сети образовательных учреждений и организаций дополнительного образования вокруг одного более мощного предприятия – учебного ресурсного центра.

Формой реализации смешанной модели взаимодействия могут выступать сетевые образовательные программы и программы академической мобильности (студенческий обмен, прикладной бакалавриат, технологическая практика, стажировки).

При этом необходимо помнить, что термины «сетевое взаимодействие» и «сетевые образовательные программы» различны. Нередко в общении эти понятия смешивают. Основная идея заключается в том, что при рассмотрении различных видов взаимодействия важно учитывать организованность и наличие организаций, занятых научной или образовательной деятельностью. Эти организации стремятся достичь

синергетического эффекта путём объединения ресурсов и осуществления взаимодействия в вертикальной или горизонтальной плоскости, используя матричные или смешанные формы реализации.

Рис. 4. Смешанная модель сетевого взаимодействия

Приведём некоторые примеры сетевых форм взаимодействия, используемых российскими организациями. Один из таких примеров – сетевой консорциум федеральных университетов, участвующий в программе «Приоритет-2030», представляющий собой объединение высших образовательных учреждений. Благодаря научной деятельности, проводимой университетами в рамках данной организации, эта сеть имеет ряд преимуществ: хорошую нормативную базу и положительный опыт в организации инновационных бизнес-проектов. Другим примером могут послужить научно-образовательно-производственные кластеры в регионах. Они представляют собой кластерные модели или целые академические комплексы, объединяющие в своих холдинговых структурах промышленные предприятия, подразделения Академии наук, вузы и учреждения профессионального и общего образования [4].

Из указанных примеров следует, что это современная повседневная практика. В данном случае сетевое взаимодействие имеет достаточно отдалённое отношение к сетевым образовательным программам.

Если говорить о термине «сетевая образовательная программа», то он даже не предусмотрен в Федеральном законе «Об образовании». Есть всего две статьи, в которых упоминается о том, что основная образовательная программа может реализоваться в сетевой форме, поэтому широкое использование данного понятия сейчас остаётся проблематичным.

В качестве примера сетевых образовательных программ можно предложить три варианта их использования.

Первая модель – программа двойных дипломов в российском образовании применяется крайне редко. Её суть заключается в том, что студенты учатся по двум «параллельным» образовательным программам, которые гармонично дополняют друг друга. Для этого они должны быть зачислены в две образовательные организации. В результате обучения студенты получают два диплома об образовании или один двойной диплом (например, взаимодействие ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС» и РАНХиГС, ФГБОУ ВО «ДОННАСА» и ФГБОУ ВО «ДГТУ»).

Вторая модель представляет собой программы с интегрированными элементами, которые привлекают дополнительные ресурсы для реализации образовательных целей. Такие программы становятся всё более популярными, и примеры включают использование стадионов, столовых, библиотек и других ключевых ресурсов для реализации основной образовательной программы. Во многих случаях это также включает использование интеллектуального потенциала людей и оборудования,

необходимого для проведения обучения на площадках предприятий, особенно для программ прикладного бакалавриата и магистратуры [4].

Третья модель – это совместные образовательные программы, которые являются одинаковыми для нескольких учебных заведений. Они состоят из модулей, которые реализуются разными учебными заведениями. Каждый модуль является замкнутой единицей учебного цикла. Эти программы могут выходить за рамки одного учебного заведения. Например, магистерская программа, разработанная для современных авиастроителей крупной авиастроительной корпорации, не локализована ни в одном учебном заведении, но реализуется несколькими учебными учреждениями высшего образования.

Если рассматривать модели сетевого взаимодействия, а не модели сетевых образовательных программ, то они будут другими. Некоторые из наиболее распространённых сетевых образовательных моделей включают в себя:

1. Массовые открытые онлайн-курсы (далее – MOOC) – сетевая образовательная модель, которая позволяет тысячам студентов одновременно обучаться онлайн. MOOC предлагает курсы по различным темам от ведущих университетов со всего мира и является доступным для всех, кто имеет доступ к интернету. Преимуществами MOOC являются доступность, гибкость и широкий выбор курсов, а недостатками – отсутствие персонализации и недостаточное взаимодействие между студентами и преподавателями.

2. Малые закрытые онлайн-курсы (далее – SPOC) – сетевая образовательная модель, которая является более ограниченной версией MOOC, при которой участники учатся в небольших группах. SPOC обычно используются в рамках корпоративного обучения или обучения в рамках университетов. Преимуществами SPOC являются возможность персонализации и большое взаимодействие между студентами и преподавателями, а недостатками – ограниченный выбор курсов и более высокая стоимость в сравнении с MOOC.

3. Виртуальные университеты – это сетевая образовательная модель, которая объединяет несколько университетов, чтобы создать виртуальное учебное заведение. Виртуальные университеты предлагают курсы, которые могут быть взяты в любом из университетов, и обычно позволяют студентам выбирать курсы, которые наиболее соответствуют их потребностям и интересам. Преимуществом виртуальных университетов является возможность выбора курсов из нескольких университетов и более высокая гибкость, а недостатком – высокая стоимость обучения.

4. Модель смешанного (гибридного) обучения – сочетает в себе элементы онлайн-обучения и традиционных форматов (лекций и семинаров) в рамках одного курса. В этой модели студенты могут посещать занятия в аудитории или виртуально, смотреть видеоролики и выполнять задания на дому, а также общаться с преподавателем и другими студентами через онлайн-платформы.

5. Модель мультикамерного обучения является разновидностью гибридного обучения, которая использует технологию трансляции и записи мультимедийных материалов, чтобы предоставить доступ к учебным занятиям в любое время и из любого места. В этой модели преподаватель может вести занятие в привычной для себя аудитории, а студенты могут следить за процессом обучения через интернет.

Определение ключевых требований к сетевым образовательным моделям в управлении организаций высшего образования является одним из важнейших этапов исследования. Оно основывается на анализе современных тенденций и потребностей студентов.

Среди ключевых требований можно выделить следующие [5]:

Гибкость и индивидуализация обучения. Современные студенты хотят получать образование, которое соответствует их потребностям и особенностям. Сетевые образовательные модели должны предоставлять студентам возможность выбора

курсов, программ и форматов обучения, а также персонализированный подход к обучению.

Технологичность и доступность. Сетевые образовательные модели должны быть удобными и доступными для студентов с использованием современных технологий, таких как онлайн-курсы, видеолекции, вебинары и другие средства коммуникации.

Международность и мультикультурность. Сетевые образовательные модели должны учитывать международные стандарты образования и предоставлять студентам возможность общения и сотрудничества с иностранными университетами и студентами.

Развитие профессиональных навыков и компетенций. Сетевые образовательные модели должны помогать студентам развивать профессиональные навыки и компетенции, необходимые для успешной карьеры в современном мире.

Качество образования. Сетевые образовательные модели должны обеспечивать высокое качество образования, соответствующее современным стандартам и требованиям рынка труда.

Определение этих ключевых требований является важным шагом в разработке сетевых образовательных моделей. Оно позволяет ориентироваться на потребности студентов и создавать модели, которые будут наиболее эффективными и востребованными.

Выводы. Сетевое взаимодействие позволяет учебным заведениям быстро и эффективно адаптироваться к изменениям в требованиях рынка труда и изменениям в образовательных технологиях. Это даёт возможность создавать образовательные программы, которые наиболее полно удовлетворяют запросы студентов и работодателей.

Однако сетевое взаимодействие в высшем образовании имеет и свои проблемы. Во-первых, существует риск потери уникальности каждого учебного заведения в результате слишком широкой интеграции в сеть. Во-вторых, общение в виртуальных сообществах может не всегда быть эффективным из-за отсутствия личного контакта и возможности непосредственного общения. В-третьих, не все учебные заведения готовы к такой форме сотрудничества, что может создавать препятствия в развитии сетевого взаимодействия.

Чтобы успешно применять сетевое взаимодействие в высшем образовании, необходимо учитывать основные принципы и требования. Прежде всего, необходимо убедиться в том, что каждое учебное заведение сохраняет свою уникальность и автономию в рамках сети. Важно также создать эффективные коммуникационные каналы и инфраструктуру для обмена информацией и опытом между участниками сети.

Ещё одним ключевым аспектом является создание совместных образовательных программ и курсов. При этом важно учитывать требования и потребности студентов и работодателей, а также следить за качеством обучения и оценивать эффективность созданных программ.

В заключение можно сказать, что сетевое взаимодействие в высшем образовании – это важный инструмент развития образования, который позволяет объединять учебные заведения и создавать уникальные образовательные программы и ресурсы. Однако для успешной реализации сетевого взаимодействия необходимо учитывать основные принципы и требования, а также преодолевать препятствия в общении и сотрудничестве между участниками сети.

Список использованных источников

1. Першукова, О.В. Сетевой подход к управлению вузом / О.В. Першукова // Вестник НГУ. – Серия: Социология (3). – 2021. – С. 94-102.

2. Перепелкин, И.В. Сетевой подход в управлении высшим образованием: теоретические и методологические основы / И.В. Перепелкин, Е.А. Струкова // Высшее образование в России. – 2020. – № 7. – С. 22-35.

3. Копылова, Л.А. Сетевые модели взаимодействия субъектов образовательной деятельности в системе высшего образования / Л.А. Копылова, И.А. Хасанова // Научный диалог. – 2018. – № 4. – С. 202-211.

4. Соболев А.Б. Сетевая форма реализации образовательных программ: различия и типология / А.Б. Соболев // Инновации в образовании. – 2016. – № 2 (20). – С. 63-69.

5. Струкова, Е.А. Сетевые модели взаимодействия субъектов образовательной деятельности в управлении вузом / Е.А. Струкова, И.В. Перепелкин // Высшее образование в России. – 2017. – № 8. – С. 15-23.

УДК 378:005
DOI

СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ В ПРОЕКТНОМ УПРАВЛЕНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

СЕДОВ Г.П.,
аспирант кафедры инновационного
менеджмента и управления проектами,
ФГБОУ ВО «Донецкая академия управления и
государственной службы»,
г. Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Аннотация. В данной статье рассматриваются современные тенденции в проектном управлении высшего образования, описываются основные принципы проектного управления и их применение в контексте образовательных организаций. Также анализируются новые методы и инструменты проектного управления, используемые в образовательном процессе, включая методологию Agile и инновационные технологии. Подчеркивается важность проектного управления в образовательных организациях высшего образования для эффективной организации учебного процесса, повышения качества образования и улучшения управления ресурсами.

Ключевые слова: проектное управление, высшее образование, Agile-методология, Scrum, Kanban-доска, методология дизайн-мышления

MODERN APPROACHES IN PROJECT MANAGEMENT OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS

SEDOV G.P.,
PhD student of the Department of Innovative
Management and Project Management,
FSBEI HE «Donetsk Academy of Management and
Public Administration»,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation

Abstract. This article examines modern trends in project management of higher education. It describes the basic principles of project management and their application in the